

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, КАК МЕТОД ПРЕПОДАВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

Бородина Марина Ростиславовна

Профессор Ташкентского Архитектурно - строительного Университета,
академик Академии Художеств Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19937828>

Аннотация. *Статья посвящена теме обучения художественному творчеству в дизайне архитектурной среды; теме примера авторской деятельности педагога и его вклада в дизайн реально существующих объектов, когда пример становится одним из методов обучения и стимулом эвристической деятельности студенческой аудитории, а также внедрения потенциальных творческих возможностей молодежи в сферу практической работы. А также проблеме привлечения студентов к работе в группах, в разработке коллективных проектов, к конкурентной среде, к чувству взаимодействия, как методу развития широты профессиональных интересов и знаний.*

Ключевые слова. *Творчество, дизайн, проекты студенческие, авторские.*

Abstract. *This article explores the topic of teaching artistic creativity in architectural design; the example of a teacher's creative work and their contribution to the design of real-life objects, where example becomes a teaching method and a stimulus for students' heuristic activity; and the integration of young people's creative potential into practical work. It also explores the problem of engaging students in group work, the development of collective projects, a competitive environment, and a sense of interaction as a method for developing a broad range of professional interests and knowledge.*

Izoh. *Ushbu maqolada arxitektura dizaynida badiiy ijodkorlikni o'qitish mavzusi; o'qituvchining ijodiy ishlari namunasi va ularning real hayotdagi obyektlarni loyihalashga qo'shgan hissasi, bunda misol o'qitish usuli va o'quvchilarning evristik faoliyati uchun rag'batlantiruvchi omilga aylanadi; va yoshlarning ijodiy salohiyatini amaliy ishga integratsiyalash masalalari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, unda talabalarni guruh ishlariga jalb qilish, jamoaviy loyihalarni ishlab chiqish, raqobat muhiti va keng ko'lamli professional qiziqishlar va bilimlarni rivojlantirish usuli sifatida o'zaro ta'sir tuyg'usi muammosi ham ko'rib chiqiladi.*

Говоря о проблемах дизайна в пространстве интерьера различного назначения, нужно принимать во внимание, что с течением времени, в процессе эксплуатации, предметно-пространственная среда настолько меняется, что часто утрачивает эстетическое единство первоначального замысла. И тогда различные средства ее художественной организации сродни поиску «реанимационных мер». Они применимы в дизайне как офисной, так и жилой среды. Художники, дизайнеры, сталкивающиеся с подобными проблемами, часто принимают решения индивидуально, полагаясь в основном на свой творческий опыт. И, при достаточном уровне мастерства, включение произведений искусства в интерьер происходит весьма успешно. В арсенале многочисленных средств, к которым обращаются современные дизайнеры, используются живопись, витраж, керамика, мозаика и т.д. И, благодаря широте приемов художественных технологий, «реанимационные» меры для интерьеров часто дают положительные результаты. Этот

процесс «аранжировки» интерьера художественными работами, переводит их в ряд диалоговых, с интерактивной компонентой.

Очень часто художественные произведения включаются в интерьер с целью его адаптации к текущему времени, а не к изменению концепции дизайна. Здесь функция произведений искусства не имеет преобразовательной цели. А сами произведения, в таком случае, часто приобретают ценность самостоятельных объектов. К этому ряду принадлежат авторские произведения, описываемые в данной статье. Но в случае изначального включения объектов искусства в цельную концепцию проекта, композиция интерьера становится органичной, наполненной ассоциативным содержанием.

Так и витраж (художественный), с периода начала производства стекла, превратился в одну из удивительных техник, привлекающих внимание и художников, и архитекторов. Само слово «витраж» происходит от латинского *vitrum* - «стекло», или от французского *vitre* - «окно». В широком толковании, в архитектуре и строительстве витражом именуют проём в стене, заполненный стеклом. Но работа над витражными композициями для интерьера всегда приносит автору ощущение свободы, согласия с формой, цветом и светом. Именно поэтому целесообразно прививать студентам - дизайнерам практические навыки, умения и знания работы с художественным стеклом, как к одному из современных средств архитектурного дизайна. Примером такой работы может служить витражная композиция в стене - перегородке вестибюля с залом спортивного бассейна в «Межвузовском спортивном комплексе» в Ташкенте (рис1,2).

В описываемой работе стена с витражной композицией имеет и естественное, и искусственное освещение. Композиция построена на приёме ассоциации - с отблеском солнца на гребешке волн, цветных мокрых камней у берега, в данном случае (рис 2). Эти образы создают ощущение солнечного дня и берега реки. Стену дополнили декоративные волнообразные полосы минеральной штукатурки, объединившие все элементы. Автор – педагог, работающий над дизайном реализуемых объектов, способен передать студентам дополнительный мотивационный импульс (рис 3).

Рис. 1,2. Витражная композиция и ее фрагмент в «Межвузовском спортивном комплексе». Ташкент; автор Марина Бородина. Архитектор Адылов Рэм.

Рис 3. Напольный светильник с витражным стеклом. Работа студентки Фединой Т.

Наивысшего развития искусство художественного витража достигает в период европейской готики. Витражи обычно украшали окна готических соборов. Свет, попадающий в интерьер через цветное стекло, создаёт изысканную игру цвета, света и тени, преображая восприятие пространства, влияя на психологию людей.

Постепенно интерес общества к витражу угасал. И только лишь в конце XIX века, в эпоху модерна, витраж вновь занимает ведущее место в организации пространств архитектурной среды. Это и интерьеры различного назначения, и садовые павильоны, и станции метро. Часто в технике витража создаются не только абстрактные формы, но и целые тематические картины. Для этого используются комбинированные техники: пайка цветных кусочков стекла, обрамленных металлической лентой, в сочетании с росписью витражными красками для стекла.

В работе витражиста – дизайнера большое значение имеет фактура поверхности стекла. Поверхность стекла усиливает выразительность и создает новые эффекты проникновения света.

Многие фактуры и до сих пор носят исторические названия: «кафедральное» стекло, «рифленое» стекло, «кованое» стекло. Эти поверхности мастера производственники получали благодаря обработке горячего листа стекла рельефными валиками. Фактурное стекло может быть цветным, прозрачным, с фактурой на одной или двух сторонах. Но и по сей день они производятся во множестве. Именно фактурное стекло очень удобно для витражной росписи, выполняемой начинающими дизайнерами (рис 4). Дело в том, что выступы и рифления поверхности способны скрыть даже небрежности в работе. Витражная роспись - это техника декорирования стекла специальными красками, имитирующими классический витраж. После нанесения на стекло линий эскиза, поверхность обезжиривают, наносят рельефный контур для имитации свинцовой ленты и заливают ячейки витражными красками. Основные виды витражной росписи: контурная (классическая), точечная (ажурная) и многослойная.

Рис.4. Примеры работы группы студентов в технике витражной росписи.

Рис 5. Фрагменты проекта интерьеров «Летнего кафе» студентки Назаровой Д. с перегородками в технике плавеного – моллированного стекла.

Сегодня широко используется техника «моллированного» стекла, придающая различные фактуры, соединяя куски из расплавленной стекломассы (от латинского слова *mollio* – плавлю, размягчаю), с использованием деревянной основы. Эта техника похожа на свободно льющуюся воду, не имеющую преград и не имеющую идеальной горизонтальной или вертикальной поверхности. Работы, выполненные в таких техниках уникальны, так как возможность создания двух одинаковых не существует. (рис 6)

Рис 6. Работа студентки Назаровой Д. над фрагментом к дипломному проекту «Летнего кафе» в технике моллирования.

Технике моллирования родственна «гуттная» техника. Именно такая техника хорошо имитируется акриловым стеклом¹ и способна заменить работу в технологических мастерских рамками ВУЗа. Слово «гутта» происходит от немецкого термина «Hutte». В латинском языке слово «gutta» означает «капля». В таком толковании скрыта суть расплавленной стекляннной массы, извлекаемой из печи в полужидком виде. Примером имитации такой техники могут служить работы, представленные ниже на рисунках 7 и 8.

Рис 7. «Материализация света». Акриловое стекло. Имитация гуттной техники. Автор М. Бородина

Рис 8. «Всплеск». Акриловое стекло. Имитация гуттной техники. Автор М. Бородина

Рис 9. Процесс работы студентов 3 курса в гуттной технике

Техника гуттного стекла относится к горячим способам создания художественных изделий из стекла. В ней таится целый мир секретов и неоткрытых тайн для дизайнера, рождающихся непосредственно в процессе изготовления ручных методов работы из расплавленной стекольной массы. Горячее акриловое стекло способно растягиваться и сжиматься, меняя свою форму, и даже степень прозрачности. А главный режиссер на этом пространстве творчества – фантазия автора и его концепция (рис9). «Одной из важных проблем, стоящих перед современным образованием и системой воспитания является трудность помощи каждому учащемуся реализовать весь свой творческий потенциал...

¹ <https://www.google.com/search?client=opera&q=акриловое+стекло&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8>

Наиболее важным личностным качеством, необходимым для полноценной творческой самореализации является креативность. Креативность, как присущий человеку потенциал, связанный с личностью, зависящий от нее и проявляемый в мышлении и деятельности, приводит к появлению нового, новаторского продукта»².

Практическая же ценность данной статьи состоит в том, что она освещает временной пласт образовательного процесса в ВУЗе, с примерами методов работы в творческих студенческих проектах. Существует множество методик, позволяющих добиться высоких результатов в обучении. Но наиболее эффективными методиками остаются те, которые создают возможность для студентов реализовывать свою творческую идею, создавая в рамках учебного процесса платформу практического опыта для профессионального будущего.

При выборе и использовании педагогом необходимого метода обучения есть ряд ограничивающих обстоятельств, среди которых основное - это взаимодействие с учебными программами и учебным планом, с тематикой смежных дисциплин и уровнем заинтересованности обучаемых.

Цели подобных методов, ориентированных на практическое обучение, имеют несколько преимуществ. Во – первых: это мотивация и ориентация студентов в профессии, во – вторых: это понимание студентами широты собственных возможностей и в третьих - определение учебным заведением дидактических методов и задач обучения. Перечисленные обстоятельства, как правило, не всегда зависят от педагога, но дают ему возможность выбора методик эффективного взаимодействия.

Список использованной литературы:

1. Бережная М.С., кандидат психологических наук; «Творческая самореализация студентов вузов в художественно-творческой деятельности» статья к диссертации, М-2010
2. Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б. М. Бим-Бад; редкол.: М. М. Безруких, В. А. Болотов, Л. С. Глебова и др. М.: Большая Российская энциклопедия, 2002. 528 с.
3. <https://www.google.com/search?client=opera&q=акриловое+стекло&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8>

² Бережная М.С., кандидат психологических наук; «Творческая самореализация студентов вузов в художественно-творческой деятельности» статья к диссертации, М-2010